

KONNOTATSIYANING MOHIYATI VA UNING EMOTIVLIK VA BAHO MUNOSABATI KATEGORIYALARIGA MUNOSABATI

Rahmatova Sevaraxon Alisherovna

O'zbekiston Milliy universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10687541>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning ekspressivlik xususiyatini aks ettiruvchi hodisa bo'lgan konnotatsiya, uning o'ziga xos xususiyatlari hamda uning emotivlik va baho munosabati kategoriyalariga bo'lgan munosabati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: konnotatsiya, ekspressivlik, emotivlik, baho munosabati.

Konnotatsiya tilning ekspressivlik xususiyatini aks ettiruvchi hodisadir. Konnotatsiya til birliklari orqali nutqda namoyon bo'lishiga ko'ra til va nutqqa xos xususiyatlarni qamrab oladi. Konnotatsiya inson hissiyotlarini namoyish qiluvchi emotivlikdan farq qiladi, ammo bu ikki hodisa o'zaro bog'liq va nutqda ko'pincha birga voqelanadi. Konnotatsiya til birliklarining ta'sirchanlik xususiyatini aks ettirsa-da, asosiy hollarda hissiy munosabat fonida reallashuviga ko'ra emotivlik hodisasi bilan bevosita aloqaga kirishadi.

Insonning hissiy munosabati aks etgan nutqi, albatta, ta'sirchan bo'ladi. Bunday vaziyatda konnotatsiya emotivlik bilan birga namoyon bo'ladi. Ayrim tilshunoslar mana shu jihatni inobatga olib, konnotatsiyani hissiy munosabat ifodalovchi til hodisasi sifatida talqin qilishadi. Jumladan, V.I.Shaxovskiyning qayd etishicha, "konnotatsiya mantiqiy-predmetlik nominatsiyasiga hamroh bo'lgan, nom obyekti yoki uning muayyan belgisiga nisbatan bildirilgan so'zlovchining hissiy munosabatidir".¹

S.V.Marchenko emotivlik va ekspressivlikning birga namoyon bo'lishi, ammo aynan kategoriyalar emasligini e'tirof etgan holda ularning aloqasi so'zning konnotativ komponentlari reallashuvida aniqlanishini qayd etadi. Olimaning fikricha, emotivlik konnotatsiyaning komponenti bo'lishi mumkin. Ekspressivlik – bu so'zning bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi hamda umumiylikka birlashuvchi emotivlik, intensivlik, obrazlilik kabi konnotativ komponentlari orqali hosil bo'luvchi xususiyatidir.²

Ta'kidlanganidek, konnotatsiya asosiy hollarda emotivlikning ifodalanishi fonida yuzaga chiqadi. Ammo bu konnotatsiya ifodalangan gaplarda doimo insonning hissiy munosabati, emotsiyalari aks etadi degani emas. Masalan, muloqot jarayonida "Eshikni yop" axborotini "Eshikni yopasanmi?" so'roq gapi orqali bayon qilish mumkin. Bunda buyruq xarakteridagi axborotni so'roq gap orqali ifoda etish orqali ta'sirchanlikka erishiladi. Natijada so'roq gap konnotatsiyani ifodalashga xizmat qiladi. Ammo sokinlik bilan aytilgan mazkur so'roq gapda nutq egasining hissiy munosabati sezilmaydi. Albatta, bunday vaziyatda gap intonatsiyasi ham muhim o'rin tutadi. Ushbu gapning ohangini o'zgartirish orqali hissiy munosabat (e'tiroz, g'azab kabilar)ni ifodalash ham mumkin.

Bundan ma'lum bo'ladiki, konnotatsiya emotivlik yonma-yon yursa-da, u bilan aynan hodisa emas. Emotivlikni konnotatsiyaning muayyan komponenti sifatida baholash ham unchalik

¹ Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексикосемантической системе языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987. – С. 21. (– 192 с.)

² Марченко С.В. Категория эмотивности и экспрессивности в повестях и рассказах И.С.Тургенева 1871-1882 г.г.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Самара, 2001. – С.5.

to'g'ri emas. Bu o'rinda konnotatsiya bilan aloqador ekspressivlik va emotivlikni anglatuvchi emotsionallik tushunchalarini farqlash lozim bo'ladi. Ekspressivlik tushunchasi an'anaviy tarzda til birliklari orqali namoyon bo'ladigan nutqning ta'sirchanlik, ifodalilik belgisini anglatadi, emotsionallik deganda hissiy munosabatning ifodalanishi tushuniladi. Ekspressivlik birvaqtda nutqiy ta'sir ko'rsatish jarayonini ham qamrab oladi. Ekspressivlik tilning barcha sathlarida namoyon bo'lsa, emotsionallikning asosiy ifoda birligi insonning hissiy holati, uning emotsiyalarini ifodalovchi maxsus leksemalar sanaladi. Emotivlik va ekspressivlikning farqli belgilarini inobatga olgan S.V.Marchenko emotivlikni semantik kategoriya, ekspressivlikni esa stilistik hamda umummatniy kategoriyalar tarkibiga kiruvchi alohida kategoriya hisoblaydi. Bizningcha, ekspressivlikni konnotativlikni aks ettiruvchi pragmatik kategoriya sifatida baholanishi maqsadga muvofiq. Zero, konnotatsiya til birliklarining ekspressivlik xususiyatini aks ettiruvchi pragmatik hodisadir.

Emotsionallik ekspressivlik umumiy va xususiy belgilarga egaligi hamda nutqda bir-biri bilan bog'liqlikda yuzaga chiqishi sababli tilshunoslikda bu ikki kategoriya ko'pincha ekspressiv-emotsionallik termini ostida birlashtirilib, tadqiq etilganligi ko'zga tashlanadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, tilshunoslar bu ikki kategoriya bo'yicha yakdil fikrda emaslar. Ekspressivlik kategoriyasining emotsionallik kategoriyasi bilan aloqasi, ularning o'zaro muvofiqlashuvi masalasi bo'yicha hanuzgacha so'nggi xulosaga kelinmagan.

Ma'lumki, har bir inson voqelik haqida shunchaki axborot bermaydi, voqelikni ta'sirchan ifodalash jarayonida unga o'z bahosini bildirib o'tishga harakat qiladi. Bunday vaqtda konnotatsiyaga subyektiv baho hamrohlik qiladi. Masalan, *"Eh, qani endi hammasi sen aytganday yaxshi bo'lsa!"* gapi orqali *"Hammasi sen aytganday yaxshi emas!"* axboroti ta'sirchan ifodalangan. Shu bilan birga ushbu gapda nutq egasining tushkun kayfiyati, voqelikka salbiy munosabati seziladi. Demak, bunday gaplarda konnotatsiya, emotivlik va baho kategoriyalari bir vaqtda bir sintaktik struktura orqali namoyon bo'ladi. Anglashiladiki, konnotatsiya emotivlik, baho munosabati kabi yondosh hodisalar bilan bog'liq holda voqelanadi.

References:

1. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексикосемантической системе языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987. – С. 21. (– 192 с.)
2. Марченко С.В. Категория эмотивности и экспрессивности в повестях и рассказах И.С.Тургенева 1871-1882 г.г.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Самара, 2001. – С.5.